

АГРЕССИВНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ

Матчанова Дилбар Юсупбаевна
УрДУ

В статье приведены определения агрессии, агрессивности, враждебности; дается характеристика видов агрессии; причины формирования подростковой агрессивности и особенности проявления агрессивности в подростковом возрасте. Однажды это происходит: милого малыша подменили, был ласковым котенком, превратился в колючего дикобраза. Там, где была тихая гавань, уже зияет огромная пропасть: с одной стороны подросток, с другой – родители. Попытки докричаться друг до друга делают эту пропасть глубже.

У одних детей период подростковой агрессии приходится на 12 лет, у других проявляется в 14-15, у третьих затягивается до 17. Но он наступает неизбежно в подростковом возрасте. И лучше быть к нему готовым. В детской психологии описаны разные проявления агрессии. Это не только драки и стычки со сверстниками. Грубость, хамство, жестокость, причинение боли себе (аутоагрессия – когда подростки начинают экспериментировать с телом, прокалывать уши, наносить шрамы, татуировки), демонстративное поведение. Даже участие в неформальных подростковых группах – это одна из форм агрессии. Принято говорить о трудных подростках. Страдают отношения в семье и с окружающим миром, агрессивное поведение сказывается на учебной деятельности. Представлены направления коррекционной работы по снижению деструктивной агрессивности у подростков 12 – 15 лет. На сегодняшний день серьезное беспокойство родителей, педагогов и особое внимание психологов вызывает подростковая агрессивность. В современной психологии проблема агрессивности личности рассматривается как биполярное явление. С одной стороны, агрессивность, как качество личности, является неотъемлемой динамической характеристикой активности и адаптивности человека. С другой – ее чрезмерное проявление имеет отрицательные последствия. В связи с этим ряд исследователей по проблеме агрессивности личности предлагают различать конструктивную и

деструктивную агрессивность. Конструктивная агрессивность понимается как активное отношение к миру, интерес ко всему происходящему, установление продуктивных межличностных отношений и способность поддерживать их, несмотря на возможные противоречия. В противоположность, характерные черты деструктивной агрессивности – враждебность, обесценивание других людей, злопамятность, мстительность, садизм, разрушительные тенденции, психическое насилие. Проявление деструктивных форм агрессивности в поведении неизбежно ведет к конфликтам. В настоящее время вопросы: почему одни подростки слишком агрессивны, а другие не демонстрируют подобных реакций, что является причиной проявления агрессивности – индивидуальные особенности или окружающая среда, существуют ли воспитательные программы, коррекционные технологии, направленные на понижение гиперагрессивности, до условно нормального уровня, который бы не разрушал саму личность, не причинял вред окружающим людям и обеспечивал полноценную способность к социальной кооперации все больше привлекает внимание исследователей разных специальностей – педагогов, психологов, психиатров, юристов и др. В начале рассмотрения данной проблемы необходимо обратить внимание на то, что понятия «агрессия», «агрессивность» не однозначны в своем значении. «Агрессия – любые намеренные действия, которые направлены на причинение ущерба другому человеку, группе людей или животному» [8, с. 218]. Агрессивность – устойчивая черта личности, которая проявляется в готовности субъекта к агрессивному поведению» [7, с. 9 – 10]. Характеризуя подростков как агрессивных, часто употребляются термины «враждебность» и «жестокость». Под враждебностью понимается установка, готовность определенным образом воспринимать и оценивать события [1]. Агрессивность подростков проявляется в разных видах. Выражение негативных чувств в виде криков, угроз, употребление в речи негативных эпитетов, ненормативной лексики, насмешек, оскорблений, проклятий и т.п. – это вербальная агрессия. Вербальные агрессивные реакции подразделяются на три типа: отвержение – реакция типа «иди прочь», «убирайся» и т.п.; враждебные замечания – «твое присутствие раздражает меня», «не выношу тебя» и т.д.; критицизм – направлены на принадлежащие личности предметы одежды, выполняемой работы и т.д. Физическая агрессия – это использование физической силы

против другого лица в драках, разрушение чужой собственности и т.д. Косвенная агрессия направлена на другое лицо окольным путем, это злостная клевета, сплетни, слухи, которые подрывают репутацию человека, на которого направлена агрессия. Раздражение проявляется при малейшем возбуждении в таких чертах, как вспыльчивость, грубость, резкость. Негативизм выражается оппозиционной манерой поведения, проявляется в формах от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов, т.е. подросток делает все наоборот, например, устраивает своеобразную забастовку, не подчиняется правилам, специально нарушает установленные запреты. Помимо разграничения видов агрессии американские психологи А. Басс и А. Дарки выделили два вида враждебности (обида и подозрительность). Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи гнева на весь мир за действительные или вымышленные страдания. Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанная на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. Подростковый возраст характеризуется глубокими как физиологическими, так и психологическими изменениями, и отличается особой склонностью подростков к разнообразным нарушениям в поведении, в том числе и в деструктивной агрессивности. Психологические трудности, возникающие в старшем возрасте, берут свое начало в нарушениях, возникающих в период отрочества и в более ранние возрастные периоды. Рост проявлений агрессивности в пубертатном периоде, когда происходит социализация и становление личности, формируются межличностные отношения, вырабатываются морально-этические принципы, вызывает особую тревогу всего общества. Агрессивность, как подчеркивают Г. Паренс, А.А. Реан С.Л. Соловьева, с одной стороны, служит способом самозащиты, отстаивания своих прав. Выраженная в приемлемой форме, она играет важную роль в способности адаптироваться к обстановке, познавать новое, формируя в данном случае социально-позитивное, динамическое поведение, способствующее сохранению и автономности личности. С другой стороны, агрессивность в форме враждебности формирует нежелательные черты характера – либо задиры, хулигана, либо труса, боящегося постоять за себя, – и трансформируется в делинквентное или криминальное поведение. Б. Бейч и Г. Гольдберг в книге «Творческая агрессия» перечисляют следующие аспекты

развития, требующие мобилизации агрессивности: обучение физическим и интеллектуальным навыкам, выражение побуждений к исследованию, переход от полной зависимости в младенческие годы к частичной автономии в школьном возрасте и, наконец, независимости в юности и развитие удовлетворительных отношений с людьми. Для подросткового возраста характерна смена форм проявления агрессивности. Л.М. Семенюк (1996) приводит данные, свидетельствующие о различном проявлении агрессивности подростков на разных стадиях этого возраста. У детей 10 – 11 летнего возраста преобладает физическая агрессивность и менее всего выражена агрессивность косвенная. У подростков 12 – 13 лет наиболее выраженным становится негативизм, отмечается рост физической, а также вербальной агрессии. Что касается 14 – 15 летних подростков, то на первый план у них выходит вербальная агрессивность, агрессивность же физическая и косвенная повышаются незначительно, так же, как и уровень негативизма. В силе проявления агрессивных реакций существуют и половые различия. Мальчики отличаются преобладанием реакций физической агрессии, в то время как девочки с возрастом чаще прибегают к непрямым способам выражения агрессии: вербальному, косвенному и негативизму [9]. В изучении сущности и истоков агрессивности личности существует достаточно много подходов, которые нашли свое отражение в различных теориях, концепциях. Следует отметить, что современные исследования по проблеме агрессивности личности в отечественной науке проводятся с позиции теории социального научения, которая рассматривает воздействие социальных факторов на усвоение и проявление в конструктивной или дезадаптивной форм агрессивности. Формирование агрессивности зависит от ряда факторов, к которым следует отнести: ближайшее окружение подростка – родительская семья, группы сверстников, макросреда – образовательные учреждения, в которых ребенок прибывает длительное время (школа, училище), а также – традиции и законы данной культуры, средства массовой информации. Решающая роль отводится семье. Именно в ней в процессе взаимодействия и взаимовлияния супругов, родителей и детей закладываются основы норм и правил нравственности, навыков совместной деятельности, формируются мировоззрение, ценностные ориентации, жизненные планы и идеалы. Р.Г. Илешевой были выделены типы неправильного воспитания в семье,

способствующие формированию агрессивности у ребенка: воспитание по типу гипоопеки, воспитание по типу “кумир семьи”, воспитание по типу Золушки [4]. Воспитание по типу гипоопеки. «Гипо» – понижение, или безнадзорность. Встречается в деформированных семьях, в которых имеет место алкоголизм родителей, в конфликтных семьях, а также формально благополучных семьях. В последних воспитательные обязанности выполняются декларативно, сводятся лишь к материальному обеспечению. У подростков, выросших в условиях безнадзорности, часто наблюдаются склонности к вредным привычкам в виде раннего курения, приобщения к употреблению алкоголя, наркотических и токсических средств. Для них характерны побеги из школы, приобщение к антисоциальным группам подростков, совершения правонарушений. В результате формируются такие черты характера, как злобность, агрессивность со склонностью к дракам и другим отрицательным поступкам. Воспитание по типу «кумир семьи». Заключается в том, что подросток в семье является центром внимания, когда постоянно восхваляют все его качества, например, касающиеся внешнего вида («самый красивый»), интеллектуальных данных («самый умный») и т.д. При таком воспитании у подростка высокое самомнение, переоценка собственных качеств, и непоколебимая жажда признания, а поведение характеризуется демонстративностью, повышенным интересом к дорогим нарядам, «престижным вещам» и занятиям. Такие подростки любыми средствами стараются привлечь к себе внимание. При невыполнении их желаний они становятся злобными, агрессивными. Воспитание по типу Золушки. Этот тип воспитания встречается сейчас нечасто. Заключается он в том, что родители проявляют излишнюю строгость, чрезмерную требовательность к подростку, требуя беспрекословного послушания. В результате формируются такие характерологические особенности, как неуверенность в себе, нерешительность, неумение отстаивать свои интересы, пугливость, робость. В некоторых случаях развивается вспыльчивость, возбудимость, агрессивность. Взаимоотношения ребенка с братом или сестрой являются основополагающими в его научении проявлению агрессивности в поведении. В подтверждение этого факта необходимо указать на исследования Фельсона [см.: Бэрон Р., Ричардсон Д., 1997], который обнаружил, что дети проявляют больше физической или вербальной агрессии против единственного брата или

сестры, чем против всех остальных детей, с которыми они общаются. Отметим также, что реакции родителей на проявления агрессивности детей могут оказать влияние на взаимоотношения между детьми в семье. «Фактически, пытаясь пресечь негативные отношения между своими детьми, родители могут ненамеренно поощрять то самое поведение, от которого хотят избавиться» [3, с 104]. Не менее важными в формировании индивида являются воздействия макросреды – школы, различных групп, в которых находится подросток. К неблагоприятным факторам стоит отнести смену школьного учреждения и коллектива, частую смену педагогов различающихся педагогической позицией. Как замечает Л.М. Чепелева, в наши дни школа далеко не всегда является примером мирного сосуществования. Так, разрыв между интеллектуальным уровнем и подготовленностью ребенка к школе, с одной стороны, и системой школьных требований, связанных с учебной, с другой стороны, образует конфликтную ситуацию, которая может иметь деструктивный характер. Этот внутренний конфликт может способствовать проявлению агрессивности в общественно-отрицательных формах поведения: пропуске занятий, обмане, уходе из дома, чрезмерной раздражительности. Сведения об агрессии ребенок получает также из общения со сверстниками. Дети учатся вести себя агрессивно, наблюдая за поведением других детей. Подростки, кто наиболее агрессивен, скорее всего, окажутся отверженными большинством в своей возрастной группе и, будут, искать друзей среди других агрессивных сверстников. А это создает дополнительные проблемы, т.к. в агрессивной компании происходит взаимное усиление агрессивности ее членов [3]. На формирование агрессивности особое влияние оказывают СМИ и реклама. Исследователи в области рекламы отмечают, что за последнее время произошло усиление агрессивной направленности многих телевизионных рекламных роликов, часто повторяющихся в течение длительного времени. Учитывая то, что реклама на телевидении обладает сильным психологическим воздействием на население, можно утверждать: наиболее сильное воздействие она оказывает на психику подростков. Среди основных причин проявления агрессивности подростков необходимо выделить личностные черты (акцентуация характера, тревожность), установки, систему ценностей. Важным аспектом в понимании причин проявления агрессивности являются акцентуации характера. По определению

А.Е. Личко (1983), акцентуации характера есть крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены. Избжа предельного усиления одних личностных черт за счет других подросток оказываются уязвимыми при попадании в ситуации или окружение определенного типа. Предрасполагающими к проявлению агрессивного поведения у подростков могут быть астенобневротический, гипертимный, истероидный, неустойчивый, эпилептоидный типы акцентуаций характера (по А.Е. Личко). Одна и та же поведенческая реакция разными индивидами может восприниматься и как недопустимо агрессивная, и как нормальная – все зависит от системы норм и ценностей, закрепленных в сознании подростка, и той культуры, в которой он живет. Уровень самоконтроля, как пониженный, так и повышенный, может быть причиной агрессивных реакций. Например, у людей со сниженным самоконтролем внутренние сдерживающие механизмы развиты слабо, и поэтому они чаще могут проявлять агрессивность. Люди, обладающие необычайно развитыми внутренними сдерживающими механизмами, способны воздерживаться от агрессивных проявлений даже в случае чрезвычайно мощной провокации. Однако когда ресурс внутренних ингибиторов иссякает, агрессивность, проявляемая лицами с повышенным самоконтролем, может принять крайние, а порой даже фатальные формы [3]. Вопрос о наследуемости такого качества, как склонность к агрессивности, изучался зарубежными исследователями у однозиготных и двухзиготных близнецов. Результаты оказались противоречивыми. Поэтому, как констатируют Р. Бэрон, Д. Ричардсон (1997) уместнее говорить не о наследуемой склонности к агрессии как таковой, а о передаче по наследству одной характерной черты (например, импульсивности или стремления к лидерству), которая увеличивает возможность проявления агрессивности. Необходимо указать еще и внешние причины, которые можно определить как косвенные в проявлении агрессивности. К ним может быть отнесено состояние физической среды (жара, шум, загрязненный воздух). Кратко опишем их. Зависимость между агрессивностью и атмосферной температурой описана в экспериментах Гриффитта и его коллег [см. Бэрон Р., Ричардсон Д., 1997], результаты которых показали, что многие люди, находясь в условиях умеренно высоких температур по сравнению с низкими или очень высокими, действительно становятся более раздражительными, вспыльчивыми и у них

появляются агрессивные реакции на окружающих. Загрязненность воздуха, шум, теснота оказывают определенное влияние на межличностные отношения. Так, плохое качество воздуха, шумную обстановку связывают с ухудшением социального взаимодействия. Теснота также способствует обострению негативных реакций [3]. Следует отметить, что проблема агрессивности является предметом большого числа психологических исследований, как в нашей стране, так и за рубежом. В современной науке данная проблема изучается в разных психологических школах, но на сегодняшний день не имеет окончательного решения. Психологопедагогическая наука испытывает острую потребность в разработке концептуальных направлений, практических рекомендаций по организации комплексных психологопедагогических программ профилактики и коррекции агрессивных проявлений личности, что определяет актуальность детального изучения личности детей и подростков, склонных к проявлению агрессивности, природы и причин агрессивности, факторов, оказывающих влияние на формирование и проявление агрессивности. Такое детальное изучение необходимо с целью разработки технологий коррекции и уменьшения деструктивного компонента агрессивности в поведении подрастающих людей. Нами была составлена программа коммуникативного тренинга, для подростков 12 – 15 лет, направленная на коррекцию деструктивной агрессивности. При составлении программы коммуникативного тренинга мы использовали упражнения, направленные на изменения в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах личности. Упражнения, направленные на эмоциональный уровень личности, способствуют высвобождению задержанных негативных эмоций, переработке скрытых обид, разочарований, проблемных ситуаций, а также обучению социально приемлемым способам выражения чувств. Среди упражнений, направленных на разрядку гнева и агрессивности, использовались следующие: «Освобождение от гнева», «Эмоции», «Письма гнева», «Сеня Крокодил», «Притча», «Фантастическая семья» и др. Упражнения, направленные на когнитивный уровень личности. По причине того, что у агрессивных подростков слабо развит контроль над своими эмоциями, в коррекционной работе с ними очень важно сформировать навыки контроля собственных эмоций и управления ими, обучить приемам саморегуляции, которые позволят

сохранить определенное эмоциональное состояние в проблемной ситуации. Кроме этого, развитие эмпатии, а также осознание собственного мира и чувств других людей является важными задачами в коррекционной работе с агрессивными детьми. В данном направлении использовались упражнения на установление определенных правил, которые помогут справиться с собственным гневом, проявлениями агрессивности, на закрепление этих правил (навыков) в ролевой игре, на проигрывание противоположных агрессивным ролей. Примеры упражнений: «Плохой – хороший ученик», «Правила», «Волшебный базар», «Беседа о поведении» и др. Так как у агрессивных подростков отмечается высокий уровень мышечного напряжения, (особенно он высок в области рук, лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота), мы включили релаксационные упражнения, выполнение которых помогает успокоиться, лучше осознать свои чувства и действия, позволяет овладеть навыками саморегуляции. Это упражнения «Аутотренинг», «Релаксация», «Надувная кукла». Упражнения, направленные на поведенческий уровень личности. В силу своих характерологических особенностей подростки с высоким уровнем агрессивности обладают достаточно ограниченным набором поведенческих реакций на проблемную ситуацию. Как правило, в проблемной ситуации они придерживаются силовых моделей поведения, которые, с их точки зрения, носят защитный, оборонительный характер. Поэтому в коррекционные задачи входит научение видеть различные способы поведения в проблемной ситуации, а также формирование навыка конструктивного поведения для расширения спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации и минимизации деструктивных элементов в поведении. Упражнения, способствующие решению поставленных в данном блоке задач: «Благородный поступок», «Беседа о поведении», «Непростая ситуация», «История с братьями» и др. В коррекционную работу с агрессивными подростками мы включили также комплекс упражнений, направленных на формирование позитивной самооценки, поскольку у детей, обладающих качеством «агрессивность», отмечается неадекватная самооценка. Это связано с определенными нарушениями «Я – образа». Чаще среди детей встречается заниженная самооценка «Я – плохой», которая нуждается в реконструкции «Я – образа», в позитивном самовосприятии, что, в свою очередь, позволяет снизить уровень

агрессивности. Для этого использованы следующие упражнения: «Ассоциации», «Я горжусь тем, что я ...», «Я – очень хороший» и др. В завершение стоит отметить следующее: под агрессивностью понимается свойство личности, выражающееся в готовности к агрессивным действиям. Агрессивность формируется под влиянием социальных (семья, школа, формальные и неформальные группы) и индивидуальнопсихологических (акцентуация характера, тревожность, установки, система ценностей) факторов. Взаимное влияние этих факторов определяет конструктивную или деструктивную модальность агрессивности. При коррекционной работе с агрессивными подростками, для воздействия на эмоциональную, когнитивную и поведенческую сферы личности необходимо проводить коррекцию в следующих направлениях: 1) отреагирование гнева и травмирующей ситуации в целом; 2) обучение приемлемым формам выражения негативных эмоций; 3) развитие эмпатии; 4) развитие позитивной самооценки; 5) расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации, снятие деструктивных компонентов в поведении.

Библиографический список

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб., 2001. – 516 с.
2. Бейч Д.Р., Гольдберг Г. Творческая агрессия, 1974 / Пер. ГПНТБ СО АН СССР, В2х кн)
3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия СПб., 1997.– 336 с.
4. Илешева Р.Г. Нарушения поведения у детей и подростков. – АлмабАта: Наука, 1990. – 160 с.
5. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина. Ленингр. отд., 1983. – 256 с.
6. Паренс Г. Агрессия наших детей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Форум», 1997. – 160 с.
7. Психология. Словарь. М., 1990. 8. Реан А.А. Психология изучения личности. – СПб., 1999. – С. 216 – 251.
8. <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje/article/view/346/419>

9. Razakova R. S., Mohida Q., Shahzoda Q. Bog ‘cha yoshi bolalarda nutq taraqqiyoti //Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 73-79.

10.https://drive.google.com/file/d/15cMWkFAZGQT0EfGtTSCwHT_GqOt7OdI_/view?usp=sharing

11. Ismoilova Asilpashsha Rojabovna. (2023). O‘smirlik davridagi o‘quvchilar tafakkurini o‘ziga hos xususiyatlari. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(9), 1242–1248. Retrieved from

<https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/3680>

Research Science and
Innovation House

